

Tecnologie open-cut vs trenchless: analisi socio-economica, ambientale e di sicurezza in ambito urbano

F. Viola¹, P. Corongiu¹, C. Jakomin¹, S. Urru²

1. Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura, Università degli Studi di Cagliari;

2. Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale

Introduzione

Le tecnologie trenchless (no-dig) rappresentano un'alternativa sempre più strategica agli interventi tradizionali a cielo aperto (open-cut) per la sostituzione e il ripristino delle reti fognarie e acquedottistiche in ambito urbano. Sebbene lo scavo tradizionale sia ancora ampiamente utilizzato lungo tracciati urbani esistenti, esso comporta elevata complessità cantieristica, costi indiretti rilevanti e impatti ambientali significativi. L'adozione delle tecniche open-cut comporta criticità progettuali legate alla profondità di posa, alla stratigrafia delle pavimentazioni e alle condizioni geologiche del sottosuolo (Zaneldin et al., 2020).

Le soluzioni no-dig – tra cui TOC, microtunneling, pipe ramming e pipe bursting – consentono di ridurre tali criticità, limitando interferenze con traffico e contesto urbano. La scelta della tecnologia più idonea richiede un equilibrio tra sostenibilità ambientale e sociale, con l'obiettivo di minimizzare rumore, polveri, emissioni di CO₂ e disagi alla collettività. L'articolo evidenzia come l'adozione delle tecnologie trenchless generi benefici economici e ambientali significativi, inclusa la riduzione dei costi sociali legati alla mobilità, quantificabili in milioni di euro annui (Onsarigo & Adamtey, 2019), oltre a un miglioramento della sicurezza e della vitalità economica urbana.

Impatto economico dei ritardi da chiusura stradale

La valutazione dell'impatto socio-economico di una chiusura stradale, e quindi dell'aumento di tempo di viaggio (Matthews et al., 2015), si fonda sulla monetizzazione del tempo perso (Value of Time – VoT), consolidata nella letteratura economica dei trasporti (Shires & de Jong, 2009; Czajkowski et al., 2019).

A titolo esemplificativo si fa riferimento a un caso studio: Via Roma a Cagliari. Invece di stimare il flusso a partire dal rapporto velocità – densità – flusso (Fundamental Diagram, Greenshields, 1935), si utilizzano i dati del PUMS (Comune di Cagliari, 2021), assumendo un flusso massimo di 1000 veicoli/ora nelle ore di punta e un comportamento tipico di un'arteria urbana con doppio picco giornaliero. L'integrazione del profilo giornaliero permette di ottenere circa 12.400 veicoli/giorno. In caso di chiusura open-cut, si ipotizzano due scenari: ritardo massimo di 10 minuti (scenario minimo) e 30 minuti (scenario massimo) nelle ore di punta, riscaldato allo stesso modo del flusso, generando una perdita complessiva compresa tra 82.000 e 246.000 minuti/giorno.

L'andamento dei ritardi segue qualitativamente il profilo del traffico, come illustrato in Figura 1.

Figura 1. Flusso veicolare (Linea Verde, asse y secondario) e ritardi minimi e massimi (Linee rossa e arancione, asse y primario).

La monetizzazione del tempo perso viene effettuata applicando un Value of Time (VoT) lordo pari a 0,225 €/minuto per utente, derivato da un salario medio annuale di 28.000 €. Tale valore unitario viene moltiplicato per il tempo complessivo di ritardo stimato sull'insieme degli utenti nell'arco della giornata (compreso tra 82.000 e 246.000 minuti/giorno), ottenendo un costo sociale giornaliero compreso tra 18.400 € e 55.000 €. Su base annua, l'impatto economico risulta pertanto compreso tra 6,7 e 20 milioni di euro.

Nel caso di adozione di tecnologie trenchless, l'impatto sui tempi di viaggio sarebbe trascurabile; di conseguenza, il beneficio annuo attribuibile al no-dig può essere approssimato come il costo del tempo di viaggio evitato.

Impatto economico sulle attività commerciali

Le tecnologie No-DIG riducono in modo significativo l'impatto economico sulle attività commerciali rispetto agli interventi open-cut, che comportano chiusure prolungate, restrizioni di accesso e perdita di clientela. La letteratura evidenzia una forte correlazione tra mobilità pedonale e produttività: una variazione dell'±1% nel traffico pedonale comporta una variazione dello 0,5% negli affitti commerciali (Koster et al., 2022), suggerendo che una riduzione del 30-50% del flusso pedonale possa determinare una contrazione del reddito del 15-25%. Studi empirici confermano cali del 15-20% di clientela

e vendite durante cantieri tradizionali (Tornabene & Nilsson, 2021), con perdite fino al 75% nei casi pluriennali, e riduzioni dell'11% anche per interventi meno invasivi (Volker, 2021).

Applicando tali stime all'arteria commerciale già proposta quale caso di studio e cioè Via Roma a Cagliari, con circa 15 attività/km e un fatturato medio stimato di 180.000 €/anno, una riduzione della clientela del 30-50% comporterebbe perdite comprese tra 400.000 € e 700.000 € annui per km, con potenziali effetti occupazionali.

Inoltre, barriere fisiche, rumore e polveri compromettono visibilità e accessibilità delle attività, con possibili effetti persistenti nel tempo (Pranata, 2024). Le tecnologie trenchless, mantenendo viabilità e accessibilità e riducendo la durata dei lavori, comportano costi sociali significativamente inferiori (Aswed, 2025), garantendo un più rapido ritorno alla normalità economica.

Vantaggi sociali: polveri, vibrazioni, rumore

I cantieri open-cut generano impatti significativi in termini di rumore, vibrazioni e polveri. L'inquinamento acustico è riconosciuto come componente significativa dei costi sociali dei cantieri, con effetti negativi sulla salute e valore economico quantificabile nelle analisi costi-benefici (Gilchrist et al., 2004); i metodi no-dig, grazie a minore durata dei lavori e uso limitato di macchinari pesanti, consentono una sensibile riduzione dei livelli sonori medi.

Anche le vibrazioni risultano inferiori e più controllabili rispetto all'open-cut, riducendo il rischio di danni a edifici e infrastrutture sensibili; esse sono infatti associate alla diminuzione del valore immobiliare e delle superfici stradali (Çelik et al., 2017).

Infine, le tecnologie trenchless limitano significativamente la produzione di polveri sottili (PM2.5 e PM10), che nei cantieri tradizionali possono raggiungere concentrazioni fino a 20 volte i limiti OMS, con rilevanti costi sanitari (Sheebani et al., 2025; Manzhilevskaya, 2025). Nel complesso, il no-dig si configura come soluzione a minore impatto sociale e sanitario in contesto urbano.

Emissioni di CO₂

Le tecnologie trenchless consentono una significativa riduzione delle emissioni rispetto agli interventi open-cut, grazie al minore fronte di scavo e al limitato impiego di macchinari pesanti ad alto consumo di combustibile. Le analisi LCA evidenziano emissioni di CO₂ inferiori per le soluzioni no-dig rispetto allo scavo tradizionale (Loss et al., 2018; Wang et al., 2024), principalmente per la concentrazione delle lavorazioni nei soli pozzi di spinta e arrivo e per la maggiore efficienza operativa.

Per nuove installazioni, metodologie come TOC e Auger Boring permettono riduzioni fino al 60% delle emissioni di cantiere (Chorazy et al., 2024). Nel caso di interventi di risanamento strutturale, come la CIPP, le riduzioni possono raggiungere il 70-90% rispetto alla sostituzione completa mediante open-cut (Thakre et al., 2025; Karkhanis et al., 2025), grazie all'assenza di scavo longitudinale e alla limitata movimentazione di materiali.

Ulteriori benefici derivano dalla drastica diminuzione dei volumi di terra di risulta e delle emissioni indirette legate al trasporto. Complessivamente, le tecnologie no-dig offrono vantaggi ambientali significativi in ambito urbano (Lu et al., 2020), sebbene l'entità dei benefici dipenda da lunghezza del tracciato, diametro delle condotte e tecnologia adottata.

Sicurezza e mortalità

Le tecnologie trenchless (no-dig) rappresentano un significativo avanzamento in termini di sicurezza rispetto allo scavo tradizionale open-cut, che la letteratura identifica come una delle attività più pericolose in edilizia. Negli Stati Uniti, i collassi di trincea risultavano tra le principali cause di morte in cantiere (Deatherage, 2004), mentre in Italia il settore costruzioni è tra i più colpiti per mortalità (175 decessi nel 2022; INAIL, 2023), con elevata incidenza di traumi meccanici legati a scavi e schiacciamenti (Perotti & Russo, 2018). Le tecnologie trenchless riducono drasticamente l'esposizione al rischio confinando gli scavi ai soli pozzi di accesso ed eliminando la permanenza degli operatori in ambienti instabili, grazie a sistemi meccanizzati che garantiscono il sostegno continuo del fronte. Oltre alla sicurezza interna, esse diminuiscono anche l'incidentalità esterna: i cantieri open-cut aumentano infatti il rischio di incidenti stradali (ISTAT, 2013–2020), mentre le soluzioni no-dig possono ridurre i costi sociali legati alla sicurezza stradale fino al 50–90% (Thakre, 2025). Complessivamente, l'adozione delle tecnologie trenchless comporta una riduzione multidimensionale e quantificabile della mortalità e del rischio per lavoratori e comunità.

Conclusioni

L'analisi integrata evidenzia che, evitando le chiusure tipiche dell'open-cut, è possibile ridurre significativamente i costi sociali della mobilità, limitare le perdite di fatturato e gli effetti occupazionali nelle aree commerciali, contenere emissioni e impatti locali di cantiere (polveri, rumore, vibrazioni) con riduzioni stimate del 50–80%, e migliorare la sicurezza diminuendo i rischi da scavo e l'incidentalità stradale.

Nel complesso, il no-dig si configura come un paradigma coerente con gli obiettivi di sostenibilità – economia circolare, tutela ambientale e responsabilità sociale – la cui diffusione richiede analisi costi-benefici strutturate, criteri premiali, adeguamenti normativi, investimenti in formazione e monitoraggi ex-post, anche in integrazione con strumenti digitali (BIM/GIS), per favorire la transizione verso città più resilienti e in linea con l'Agenda 2030.

A titolo esemplificativo, la *Figura 2* sintetizza visivamente i benefici delle tecnologie no-dig descritti precedentemente, dalla sicurezza sul lavoro agli impatti socio-economici e ambientali.

Figura 2. Benefici diretti e indiretti delle tecnologie no-dig

Bibliografia

- Aswed, G. K., Hadi, A. H., Ahmed, M. N., & Abdulredha, M. (2024). Assessing risks of sewage pipeline implementation and their impact on local communities. *International Journal of Advanced Technology and Engineering Exploration*, 12(124), 357. <https://doi.org/10.19101/IJATEE.2024.111101323>
- Çelik T., Kamali S., Arayici Y. (2017). Social cost in construction projects. *Environmental Impact Assessment Review*, Volume 64, Pages 77-86, ISSN 0195-9255. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2017.03.001>.
- Chorazy, T., Hlavínek, P., Raček, J., Pietrucha-Urbanik, K., Tchórzewska-Cieślak, B., Keprdová, Š., & Dufek, Z. (2024). Comparison of Trenchless and Excavation Technologies in the Restoration of a Sewage Network and Their Carbon Footprints. *Resources*, 13(1), 12. <https://doi.org/10.3390/resources13010012>
- Comune di Cagliari. (2021). Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). Comune di Cagliari.
- Czajkowski, M., Giergiczny, M., Kronenberg, J., Englin, J (2019). The Individual Travel Cost Method with Consumer-Specific Values of Travel Time Savings, *Environmental and Resource Economics*, Volume 74, Pages 961-984. <https://doi.org/10.1007/s10640-019-00355-6>
- Deatherage, J. H., Furches, L. K., Radcliffe, M., Schriver, W. R., & Wagner, J. P. (2004). Neglecting safety precautions may lead to trenching fatalities. *American Journal of Industrial Medicine*, 45, 522–527. <https://doi.org/10.1002/ajim.20032>
- Gilchrist A., Allouche E. (2005). Quantification of social costs associated with construction projects: state-of-the-art review, *Tunnelling and Underground Space Technology*, Volume 20, Issue 1, Pages 89-104, ISSN 0886-7798. <https://doi.org/10.1016/j.tust.2004.04.003>.
- Greenshields, B. D. (1935). A study of traffic capacity. In *Proceedings of the Highway Research Board* (Vol. 14, pp. 448–477).
- INAIL. (2023). Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali 2023 (ISSN 2035 5645). Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
- Italian Association for Trenchless Technology. (n.d.). Home page. <https://www.iatt.it>
- Karkhanis, E., Kaushal, V., Thakre, G., & Najafi, M. (2025). A Comprehensive Analysis of Environmental Emissions from Trenchless CIPP and Excavation Technologies for Sanitary Sewers. *Applied Sciences*, 15(3), 1268. <https://doi.org/10.3390/app15031268>
- Koster, H. R. A., van Ommeren, J., Tang, C. K., & Bras, N. (2022). Covid-19 restriction policies and shopping streets. *PLOS ONE*, 17(4), e0267160. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0267160>
- Loss A., Toniolo S., Mazzi A., Manzardo A., Scipioni A., (2018). LCA comparison of traditional open cut and pipe bursting systems for relining water pipelines, *Resources, Conservation and Recycling*, Volume 128, Pages 458-469, ISSN 0921-3449. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2016.08.001>.
- Lu H., Matthew J., Iseley T., (2020). How does trenchless technology make pipeline construction greener? A comprehensive carbon footprint and energy consumption analysis, *Journal of Cleaner*

Production, Volume 261, 121215, ISSN 0959-6526.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121215>.

Manzhilevskaya, S. (2025). Environmental Assessment of Dust Pollution in Point-Pattern Housing Development. *Buildings*, 15(9), 1466. <https://doi.org/10.3390/buildings15091466>

Matthews, J.C., Allouche, E. N., Sterling, R.L. (2015). Social cost impact assessment of pipeline infrastructure projects. *Environmental Impact Assessment Review*, Volume 50, Pages 196-202 <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2014.10.001>

Onsarigo, L., & Adamtey, S. (2019). Feasibility of state transportation agencies acquiring trenchless technologies. *Tunnelling and Underground Space Technology*, 103162. <https://doi.org/10.1016/j.tust.2019.103162>

Perotti, S., & Russo, M. C. (2018). Work-related fatal injuries in Brescia County (Northern Italy), 1982 to 2015: A forensic analysis. *Journal of Forensic and Legal Medicine*, 58, 122–125. <https://doi.org/10.1016/j.jflm.2018.06.002>

Pranata, S. P. (2024). Examining the profits and losses of Medan City roadside ditch scraping by the Medan City government on MSMEs. *Journal of Business Management and Economic Development*, 2(2), 919–927. <https://doi.org/10.59653/jbmed.v2i02.814>

Sheebani, M. A.; Isaifan, R. J. (2025). Unregulated Dust: The Impact of Excavation on Urban Air Quality and Vulnerable Communities in the Global South. *Urban and Building Science* 1 (1), 5. <https://doi.org/10.53941/ubs.2025.100005>.

Shires, J.D., de Jong, G.C., (2009). An international meta-analysis of values of travel time savings, *Evaluation and Program Planning*, Volume 32, Issue 4, Pages 315-325, ISSN 0149-7189, <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2009.06.010>.

Thakre, G., Kaushal, V., Karkhanis, E., & Najafi, M. (2025). Evaluation of Life Cycle Cost of Excavation and Trenchless Cured-in-Place Pipeline Technologies for Sustainable Wastewater Applications. *Sustainability*, 17(5), 2329. <https://doi.org/10.3390/su17052329>

Tornabene, S., & Nilsson, I. (2020). Rail transit investments and economic development: Challenges for small businesses. *Transport Policy*, 95, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2020.05.012>

Volker, J. M. B., Handy, S., (2021). Economic impacts on local businesses of investments in bicycle and pedestrian infrastructure: a review of the evidence, *Transport Reviews*, 41:4, 401-431, <https://doi.org/10.1080/01441647.2021.1912849>

Wang L., Chen K., Chen X., Su D., Liu S., Sun B., Li W., Yang W., Zhou S., (2024). Low-carbon effects of constructing a prefabricated subway station using a trenchless method: A case study in Shenzhen, China, *Tunnelling and Underground Space Technology*, Volume 144, 105557, ISSN 0886-7798. <https://doi.org/10.1016/j.tust.2023.105557>.

Zaneldin, E., Al Khatib, O. & Ahmed, W. (2020). Investigating the use of no-dig technologies for underground utilities in developing countries. *Innov. Infrastruct. Solut.* 5, 17. <https://doi.org/10.1007/s41062-020-0265-5>